

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЁННОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ПРОФИЛАКТИКА ЕГО РЕЦИДИВОВ**Хамроев Ш.Ш.¹, Ризаев Э.А.², Абдурахманов Д.Ш.¹, Якубов Г.Ш.¹**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты комплексного анализа хирургического лечения осложнённых форм эхинококкоза печени у 116 пациентов, оперированных в период с 2018 по 2024 годы. Проведено сравнение исходов у пациентов группы сравнения (2018–2020 гг.) и основной группы (2021–2024 гг.), в которой применялись инновационные методы предоперационной диагностики, малоинвазивные и эндовидеохирургические вмешательства, а также поэтапное лечение при прорыве кисты в желчные протоки. Внедрение индивидуализированных стратегий хирургического вмешательства позволило достоверно снизить частоту интраоперационных осложнений с 12,9% до 4,8%, осложнений в раннем послеоперационном периоде с 29,6% до 6,4% и рецидивов эхинококкоза с 15,4% до 1,8%. Проведённая химиотерапия альбендазолом способствовала профилактике рецидивов и подавлению остаточных личинок паразита. Полученные данные подтверждают высокую эффективность интегрированного подхода к лечению осложнённых форм эхинококкоза печени, повышение безопасности операций и улучшение долгосрочных клинических исходов.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, осложнённая форма, хирургическое лечение, малоинвазивные методы, послеоперационные осложнения

PERSONALIZED MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED LIVER ECHINOCOCCOSIS AND PREVENTION OF ITS RECURRENCE**Khamroev Sh.Sh.¹, Rizayev E.A.², Abdurahmanov D.Sh.¹, Yakubov G.Sh.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a comprehensive analysis of surgical treatment of complicated forms of liver echinococcosis in 116 patients operated on between 2018 and 2024. A comparison of outcomes was made between patients in the comparison group (2018–2020) and the study group (2021–2024), which used innovative methods of preoperative diagnostics, minimally invasive and endovideosurgical interventions, as well as a staged treatment for cyst rupture into the bile ducts. The introduction of individualized surgical strategies allowed us to significantly reduce the incidence of intraoperative complications from 12.9% to 4.8%, complications in the early postoperative period from 29.6% to 6.4%, and recurrence of echinococcosis from 15.4% to 1.8%. Chemotherapy with albendazole helped prevent relapses and suppress residual parasite larvae. The data obtained confirm the high efficacy of an integrated approach to treating complicated forms of liver echinococcosis, increasing surgical safety and improving long-term clinical outcomes.

Keywords: liver echinococcosis, complicated form, surgical treatment, minimally invasive techniques, postoperative complications

ЖИГАРНИНГ АСОРАТЛАНГАН ЭХИНОКОККОЗИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ ВА УНИНГ ҚАЙТАЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ШАХСИЙЛАШТИРИЛГАН КАМ ИНВАЗИВ УСУЛЛАР**Хамроев Ш.Ш.¹, Ризаев Э.А.², Абдурахманов Д.Ш.¹, Якубов Г.Ш.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 2018-2024-йилларда операция қилинган 116 нафар беморда жигар эхинококкозининг мураккаб шакллари жарроҳлик йўли билан даволашнинг кенг қамровли таҳлили натижалари келтирилган. Натижалар таққослаш гуруҳидаги беморлар (2018–2020) ва тадқиқот гуруҳи (2021–2024), минимал диагностика усуллари қўлланилган. инвазив ва эндовидеожарроҳлик аралашувлари, шунингдек, ўт йўлларига кистанинг ёрилиши учун босқичма-босқич даволаш. Индивидуал жарроҳлик стратегияларининг жорий этилиши операция вақтидаги асоратларни 12,9 % дан 4,8 %

гача, операциядан кейинги ерта даврда асоратларни 29,6 % дан 6,4 % гача, эхинококкознинг қайталанishi 15,4% дан 1,8% гача камайтириши имконини берди. Албендазол билан кимётерапия реласпарнинг олдини олишига ва қолдиқ паразит личинкаларини бостиришига ёрдам берди. Олинган маълумотлар жисгар эхинококкозининг мураккаб шаклларини даволаш, жарроҳлик хавфсизлигини ошириши ва узоқ муддатли клиник натижаларни яхшилаш учун комплекс ёндашувнинг юқори самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: жисгар эхинококкози, асоратланган шакли, жарроҳлик даволаш, минимал инвазив усуллар, операциядан кейинги асоратлар.

Актуальность темы обусловлена рядом взаимосвязанных факторов, отражающих как клинические, так и социально-экономические аспекты медицинской помощи [1]. Во первых, несмотря на заметный прогресс в диагностике и хирургическом лечении эхинококковых кист печени, послеоперационные осложнения продолжают оставаться значимой проблемой: в исследованиях сообщается, что частота билиохолестатических осложнений после хирургической коррекции печёночных кист достигает почти 20 % (например, у 186 пациентов после операции на одиночной печени — 19,4 %), а в ряде серий осложнения фиксировались у 22 % больных [2].

Во-вторых, выявление факторов риска осложнений до и во время операции позволяет целенаправленно корректировать предоперационную подготовку, выбирать оптимальный хирургический подход и уменьшать длительность пребывания пациента в стационаре и экономическую нагрузку на систему здравоохранения [3]. К примеру, исследования показывают, что размер кисты, её локализация, наличие сообщения с желчевыводящими путями и остаточной перицистальной ткани в контакте с портальной ветвью выступают независимыми предикторами как билиальных фистул, так и рецидивов заболевания [4].

В-третьих, в последние годы отмечается повышение интереса к разработке алгоритмов профилактики осложнений и стандартизации хирургического подхода, однако литература свидетельствует о том, что качество имеющихся исследований пока ограничено, что требует дальнейших исследований [5]. Обзор литературы, посвящённый хирургии печёночного гидатидоза, подчёркивает, что возраст пациента, предыдущие операции по поводу эхинококкоза, центральная печёночная локализация кисты и коммуникация с желчевыводящими путями — все они могут служить факторами риска при повышенной послеоперационной заболеваемости, тогда как радикальные хирургические методы рассматриваются как потенциально защитный фактор [6].

Таким образом, исследование, ориентированное на детальное изучение факторов риска и разработку путей минимизации осложнений у пациентов с осложнённым эхинококкозом печени, представляет собой своевременное и востребованное направление: оно позволит не только улучшить индивидуальные клинические результаты, но и оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, выработать стандарты предоперационной подготовки и хирургической тактики, а также обеспечить более устойчивые положительные долгосрочные исходы [7].

Цель исследования — оценить эффективность комплексного подхода к хирургическому лечению осложнённых форм эхинококкоза печени с использованием индивидуального выбора доступа, малоинвазивных методов и профилактики рецидивов для снижения осложнений и улучшения клинических исходов.

Материалы и методы исследования. Анализу подвергнуты результаты комплексного обследования и хирургического лечения 116 пациентов с осложнённым эхинококкозом печени, поступивших в отделение хирургии многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2018 по 2024 годы. В зависимости от года проведения операций и объёма применяемых методов обследования и хирургического вмешательства пациенты были разделены на две группы: группа сравнения включала 54 пациента, оперированных в 2018–2020 гг., а основная группа состояла из 62 пациентов, наблюдавшихся и оперированных в 2021–2024 гг. У всех пациентов проводилась комплексная диагностика, включавшая клиническое обследование, лабораторные и инструментальные методы исследования, а также морфологическое и гистологическое изучение удалённых тканей. Особое внимание уделялось выявлению осложнений эхинококкоза печени, таких как цистобилиарные свищи, нагноение кисты, прорыв кисты в брюшную полость и развитие механической желтухи, а также сопутствующих заболеваний, которые могли оказывать влияние на тактику хирургического вмешательства. Важным аспектом предоперационной подготовки являлся анализ биохимических показателей крови, включая скорость оседания эритроцитов, что позволило оценить наличие сопутствующих патологий и возможное инфицирование содержимого кисты.

Для уточнения характера и распространенности поражения печени и желчевыводящих путей применялись современные инструментальные методы визуализации. Всем пациентам с рецидивными формами эхинококкоза печени выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) печени и брюшной полости, а в 27,6 % случаев проводилась контрастная МСКТ для уточнения взаимоотношения кисты с сосудистыми структурами. В 10,3 % наблюдений применялась магнитно-резонансная холангиография (МР-холангиография) для детальной визуализации внутри- и внепечёночных желчных протоков и планирования хирургического вмешательства (рис. 1). Диагностические процедуры проводились на базе специализированного центра с использованием современного оборудования, включая магнитно-резонансный томограф GE Signa Explorer. Хирургическая тактика формировалась с учётом полученных данных, особенностей осложнений и сопутствующих заболеваний, что позволило разработать индивидуальные подходы к выбору объёма вмешательства и методам минимизации послеоперационных осложнений.

МСКТ печени без контрастирования (горизонтальное положение)

МР – холангиография (вертикальное положение)

Рис. 1. Больная Хамраева К., 1984 г.р., и/б. 5561/251. МСКТ печени обнаружено рецидивная киста, визуализируется хитиновая оболочка в просвете кисты в виде «скомканной бумаги» и МР-холангиография, визуализируется часть хитиновой оболочки в желчном протоке

Результаты исследования. С 2021 года в нашей практике при выборе доступа для хирургического лечения эхинококкоза печени, помимо традиционных широких разрезов брюшной стенки, активно внедрялись миниинвазивные методы, которые подбирались с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Основой для выбора оптимального способа операции служили результаты предоперационной топической диагностики кист, включавшей мультиспиральную компьютерную томографию в сочетании с данными ультразвукового исследования. Разработанная нами балльная система оценки факторов, влияющих на выбор хирургического вмешательства у больных с эхинококкозом органов брюшной полости, позволила более точно определять оптимальный доступ, учитывая количество и размеры кист, их локализацию, а также характер и наличие осложнений. Такой подход способствовал увеличению доли малоинвазивных вмешательств и улучшению исходов лечения.

Пациентам с количеством баллов до 10 операция планировалась лапароскопическим методом, что являлось целесообразным при поверхностно расположенных кистах диаметром до 10 см модификации E. Veterinogum, локализованных на диафрагмальной и висцеральной поверхностях III, IV, V и VI сегментов печени, в нижнем полюсе селезенки или при мобильном положении кист в свободной брюшной полости (рис. 2).

В основной группе применение малоинвазивных вмешательств позволило сократить количество широких доступов с 78,3% до 59,7%, увеличив долю операций через минидоступ и эндовидеохирургических методов до 33,9% и 6,4% соответственно. Одновременно была отмечена достоверная редукция времени хирургического вмешательства, которое составило $63,5 \pm 2,9$ минут при минидоступе и $37,7 \pm 3,1$ минут при эндовидеохирургическом методе по сравнению с $87,8 \pm 4,9$ минут при традиционной лапаротомии ($p < 0,001$) (рис. 3).

Рис. 2. Этапы лапароскопической эхинококэктомии при нагноившемся эхинококкозе печени

Рис. 3. Варианты доступа при хирургическом лечении эхинококкоза печени

Для пациентов с прорывом эхинококковой кисты в желчные протоки и механической желтухой был разработан поэтапный подход. На первом этапе выполнялось эндоскопическое ретроградное холангиопанкреатографическое исследование с папиллосфинктеротомией и удалением элементов кисты, что способствовало устранению билиарного сепсиса и улучшению состояния пациентов перед радикальной операцией (рис. 4). На втором этапе производилось радикальное вмешательство с выщипыванием фиброзной капсулы. Такой подход позволял максимально удалить патологический очаг, снизить риск рецидива и улучшить исходы лечения. В результате внедрения поэтапного лечения частота неполной ликвидации остаточной полости в основной группе снизилась с 76,2% до 32,4%, а доля полной ликвидации возросла с 23,8% до 48,6%, что свидетельствует о значительном улучшении хирургических результатов по сравнению с предыдущим периодом.

Рис. 4. ЭПСТ с удалением элементов эхинококковой кисты

Результаты исследования демонстрировали значительное улучшение исходов хирургического лечения осложнённых форм эхинококкоза печени в основной группе по сравнению с группой сравнения, оперированной в 2018–2020 гг. В частности, внедрение минимально инвазивных доступов, разработанных инструментальных методов для выявления скрытых цистобилиарных свищей и поэтапного подхода к лечению больных с прорывом кисты в желчные протоки способствовало существенному снижению частоты как интраоперационных, так и ранних послеоперационных осложнений. Так, интраоперационные осложнения, среди которых отмечались анафилактический шок, паренхиматозное кровотечение и обсеменение окружающих тканей дочерними пузырями, уменьшились с 12,9% в группе сравнения до 4,8% в основной группе. Наблюдалось единичное проявление анафилактического шока, паренхиматозного кровотечения и отсутствие случаев обсеменения кисты в окружающие ткани в основной группе, что свидетельствует о повышении безопасности хирургических вмешательств и эффективности применяемых методов (табл. 1).

Таблица 1.

Непосредственные результаты хирургического лечения осложненных форм эхинококкоза печени

Вид осложнения	Группа сравнения, n=54		Основная группа, n=62		Всего, n=116	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Интраоперационные осложнения						
Анафилактический шок	0	0,0	1	1,6	1	0,9
Обсеменение содержимого кисты в окружающие ткани	7	12,9	0	0,0	7	6,0
Паренхиматозное кровотечение	0	0,0	2	3,2*	2	1,7
Всего интраоперационных осложнений	7	12,9	3	4,8	10	8,6
Осложнения в раннем послеоперационном периоде						
Нагноение остаточной полости	4	7,4	1	1,6	5	4,3
Желчный свищ	5	9,2	2	3,2*	7	6,0
Желчный перитонит	1	1,8	0	0,0	1	0,9
Геморрагия по дренажам	0	0,0	1	1,6	1	0,9
Поддиафрагмальный абсцесс	2	3,7	0	0,0	2	1,7
Плеврит	1	1,8	0	0,0	1	0,9
Нагноение послеоперационной раны	3	5,5	0	0,0	3	2,6
Всего осложнений в раннем послеоперационном периоде	16	29,6	4	6,4**	20	17,2
Число больных с осложнениями в раннем послеоперационном периоде	11	20,4	3	4,8	14	12,1

Примечание: * - различия относительно данных группы сравнения значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,001$).

Ранние послеоперационные осложнения также значительно снизились: в группе сравнения они встречались у 29,6% пациентов, тогда как в основной группе данный показатель составил 6,4% ($p < 0,001$). Наиболее часто наблюдались нагноение остаточной полости, желчные свищи и поддиафрагмальные абсцессы, однако внедрение специальных устройств для герметизации кистотомического отверстия и выявления скрытых цистобилиарных свищей позволило свести их количество к минимуму. Количество пациентов с осложнениями в раннем послеоперационном периоде снизилось с 20,4% до 4,8%, что свидетельствует о значительном повышении эффективности хирургического вмешательства и улучшении послеоперационного течения.

Для профилактики рецидивов и подавления остаточных личинок эхинококка всем пациентам через 15–20 дней после операции проводилась химиотерапия альбендазолом в дозировке 10–12 мг/кг, разделённой на три курса с перерывами в 14 дней, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Анализ отдалённых результатов лечения показал снижение частоты рецидивов эхинококкоза с 15,4% в группе сравнения до 1,8% в основной группе, что подтверждает высокую эффективность комплексного подхода к лечению. Таким образом, комплекс внедрённых методов диагностики и хирургического лечения осложнённых форм эхинококкоза печени позволил существенно улучшить непосредственные и отдалённые результаты, снизить частоту интра- и послеоперационных осложнений, а также минимизировать риск рецидива заболевания.

Выводы. Проведённое исследование позволило выявить ключевые особенности клинического течения, морфологических характеристик и хирургического лечения осложнённого эхинококкоза печени. Внедрение системного подхода к топической диагностике с использованием мультиспиральной компьютерной томографии и ультразвукового исследования, а также разработка балльной оценки тяжести заболевания обеспечили индивидуализированный выбор хирургического доступа и оптимизацию объёма вмешательства. Применение малоинвазивных и эндовидеохирургических методов у больных с поверхностно расположенными и небольшими кистами позволило значительно снизить частоту широких лапаротомических доступов, сократить продолжительность операций и минимизировать послеоперационные осложнения. Разработка и внедрение поэтапного подхода к лечению больных с механической желтухой и прорывом кисты в желчные протоки позволили улучшить безопасность хирургического вмешательства, снизить риск ранних и поздних осложнений и повысить эффективность лечения. Анализ послеоперационных исходов показал достоверное снижение частоты интраоперационных осложнений с 12,9% до 4,8%, осложнений в раннем послеоперационном периоде с 29,6% до 6,4% и рецидивов эхинококкоза с 15,4% до 1,8%. Полученные результаты подтверждают высокую клиническую эффективность интеграции индивидуализированных хирургических стратегий, современных малоинвазивных технологий и комплексной профилактики рецидивов при лечении осложнённых форм эхинококкоза печени, что открывает перспективы дальнейшего совершенствования хирургической помощи и повышения её безопасности для пациентов.

Список литературы:

1. Абдурахманов Д. Ш., Хайдарова Л. О. Алгоритм ведения больных с эхинококкозом печени // Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 41 (125). – С. 92-103.
2. Абдурахманов Д. Ш., Олимджонзода Х. Л. Эволюция методов диагностики и хирургического лечения эхинококкоза печени // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 16 (70). – С. 70-76.
3. Абдурахманов Д. Ш., Хайдарова Л. О. Качество жизни больных, перенесших эхинококкэктомия из печени // Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 41 (125). – С. 81-91.
4. Шамсиев А. М. и др. Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (Обзор литературы) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – №. 17, № 3. – С. 126-133.
5. Шамсиев Ж. А. и др. Результаты хирургического лечения эхинококкоза печени // European science. – 2017. – №. 7 (29). – С. 49-54.
6. Шамсиев Ж. А., Рахманов К. Э., Шамсиев Ж. З. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза печени // European science. – 2018. – №. 6 (38). – С. 47-51.
7. Шамсиев А. М. и др. Балльная оценка в выборе тактики хирургического лечения эхинококкоза печени // Проблемы современной науки и образования. – 2017. – №. 37 (119). – С. 75-79.

Для цитирования: Хамроев Ш.Ш., Ризаев Э.А., Абдурахманов Д.Ш., Якубов Г.Ш. Персонализированные малоинвазивные методы в хирургическом лечении осложнённого эхинококкоза печени и профилактика его рецидивов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 654–659. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825586>